

Bank Danamon Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*)

Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Danamon dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Danamon*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Danamon berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Danamon Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Bank Danamon Syariah; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Danamon, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Danamon Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka

Pendahuluan

Sistem operasional keuangan syariah dikembangkan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, dan menerapkan prinsip muamalah Islam. Keuangan syariah hadir menjadi solusi alternatif tentang persoalan antara bunga bank yang bersifat riba (Karim, 2004). Bank syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa mengandalkan suku bunga (Muhammad, 2004). PT Bank Danamon Syariah adalah perusahaan yang berkiprah di bidang jasa perbankan. Salah satu tugasnya untuk melayani pihak-pihak tertentu atau masyarakat umum yang ingin bertransaksi menabung atau pembiayaan dengan memakai prinsip hukum Islam.

Bank Danamon merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang lembaga keuangan atau jasa keuangan yang salah satu faktornya terpenting ialah kemampuan pada pelayanan kepada nasabah secara terintegrasi. Dalam memberikan kualitas jasa yang baik untuk nasabah, Bank Danamon memiliki sikap responsif pada setiap keluhan serta pengaduan dari nasabah, selain itu perusahaan lebih memperhatikan dalam kecepatan, ketepatan, dan pemberian informasi yang lengkap serta akurat terhadap produk-produk yang dimiliki (Siangka & Hajjad, 2021).

Publikasi ilmiah tentang Bank Danamon Syariah ini sangat minim. Berdasarkan penelusuran melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital).

Dari penelusuran yang didapat mulai tahun 2011 sampai 2020 hanya ada 4 penelitian untuk Bank Danamon Syariah sedangkan Bank Danamon Indonesia dari tahun 2004 sampai 2022 terdapat 134 penelitian. Hal ini menunjukkan jika penelitian Bank Danamon Syariah masih sangat kecil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Danamon menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Danamon, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Danamon, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Danamon Indonesia Tbk adalah perusahaan yang melayani dalam bidang perbankan didirikan di Indonesia tanggal 16 Juli 1956. Awalnya, Bank Danamon bernama Bank Kopra Indonesia, lalu pada tahun 1976 beralih nama menjadi Bank Danamon Indonesia. Dalam *website* resminya, Bank Danamon ini memberikan informasi mengenai aksi korporasinya dari tahun 2013 hingga 2020 (Disya Angger, naufal Rafif, dan Suparna Wijaya, 2022). Bank Danamon Syariah merupakan perusahaan yang berkecimpung di aspek jasa. Bank Danamon Syariah memiliki misi yaitu melayani masyarakat melakukan transaksi pembiayaan keuangan tabungan pada kantor Bank Danamon Syariah. Pada hal melayani warga umum terutama Indonesia, setiap karyawan harus bersikap ramah terhadap nasabah yang berkunjung ke bank. (Syarif, M. Yasin, dan M. Kamal, 2020). PT Bank Danamon Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yaitu perbankan, mempunyai kinerja yang baik ditunjukkan melalui prestasi pekerjaan yang tinggi (M. Tony., Lie, D., Butarbutar, M., & Inrawan, A. 2015).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Danamon Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Danamon Syariah dan Konvensional. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* Perish/Harzing. Alat analisis data menggunakan *software* Microsoft Excel dan Mendeley Dekstop.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Danamon Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Danamon Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Danamon

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 17 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Danamon, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh informasi divestasi terhadap harga saham.
2. *Kedua*, pengaruh merger terhadap kinerja keuangan dan rentabilitas.
3. *Ketiga*, pengaruh volume pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan.
4. *Keempat*, pengaruh laporan keuangan terhadap tingkat likuiditas.
5. *Kelima*, pengukuran tingkat kesehatan bank dengan metode *Risk Based Bank Rating*, RGEC dan CAMEL.
6. *Keenam*, kebijakan pendanaan.
7. *Ketujuh*, pengaruh penyaluran kredit konsumtif terhadap pendapatan bunga kredit.
8. *Kedelapan*, pengaruh *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap citra perusahaan.
9. *Kesembilan*, pengaruh *Debt to Equity Ratio/DER* dan *Cash Conversion Cycle* terhadap *return* saham.
10. *Kesepuluh*, pengaruh merger, *Market Value Added/MVA*, *Financial Value Added/FVA*, risiko likuiditas, rasio rentabilitas, *Cash Ratio*, *Loan to Deposit Ratio/LDR*, *Gross Profit Margin/GPM*, *Return On Equity/ROE*, dan rasio permodalan terhadap kinerja keuangan.
11. *Kesebelas*, pengaruh akuisisi terhadap valuasi nilai pasar wajar saham.
12. *Kedua belas*, *Degree of Financial Leverage*.
13. *Ketiga belas*, pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, *Corporate Social Responsibility/CSR* terhadap profitabilitas.
14. *Keempat belas*, pengaruh struktur aktiva, pertumbuhan aset, dan profitabilitas terhadap struktur modal.
15. *Kelima belas*, pengaruh *Return On Assets/ROA* dan *Return On Equity/ROE* terhadap *Capital Adequacy Ratio/CAR*.
16. *Keenam belas*, pengaruh *Return On Assets/ROA* dan *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap *Non Performing Loan/NPL*.
17. *Ketujuh belas*, pengaruh *Loan to Deposit Ratio/LDR*, inflasi, dan suku bunga BI terhadap *Return On Assets/ROA*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Danamon

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 30 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Danamon, yaitu:

1. Beban kerja;
2. Budaya/iklim organisasi;
3. Disiplin;
4. Etika bisnis;
5. Fasilitas kartu kredit;
6. Gaya kepemimpinan transformasional;
7. Gender;
8. *Good Corporate Governance/GCG*;
9. Intensif;
10. Kecerdasan emosional;
11. Kepribadian;
12. Kompetensi;
13. Komunikasi;
14. Kompensasi;
15. Kompetensi;
16. Literasi teknologi;
17. Motivasi;
18. Mutasi kerja;
19. Penempatan karyawan;
20. Pembagian kerja;
21. Pelatihan;
22. Penampilan modis;
23. Pengetahuan;
24. Promosi jabatan;
25. Prosedur kerja;
26. Penilaian prestasi;
27. Rekrutmen;
28. Sistem informasi manajemen SDM;
29. Stres kerja;
30. Waktu kerja lembur.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Danamon

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 18 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Danamon, yaitu:

1. Aksesibilitas;
2. Biaya;
3. *Brand experience*;
4. *Brand image*;
5. *Customer value*;
6. Citra perusahaan;
7. *Digital banking*;
8. Keamanan;
9. Kepercayaan;
10. Kualitas pelayanan;
11. Kualitas produk;
12. *Personal selling*;
13. Pelayanan *customer service/CS*;
14. Promosi;
15. *Reward*;
16. Suku bunga;

17. Strategi pemasaran;
18. *Word of mouth marketing* terhadap minat pengajuan kredit.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Danamon

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Danamon, yaitu:

1. *Pertama*, pengaruh kredit pasar terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. *Kedua*, keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode AHP dan *Weighted Product*.
3. *Ketiga*, tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pewaris.
4. *Keempat*, pengaruh kinerja keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap pemberian kredit.
5. *Kelima*, penyelesaian kredit macet/bermasalah.
6. *Keenam*, jaminan/agunan dalam pembiayaan, berupa surat izin pemakaian tempat usaha dan benda *inventory* (stok barang dagangan).
7. *Ketujuh*, penggunaan lembaga *cessie* dalam perjanjian kredit jaminan kios.
8. *Kedelapan*, penggunaan *debt collector* dalam penyelesaian kartu kredit macet.
9. *Kesembilan*, pembiayaan tanpa agunan/jaminan.
10. *Kesepuluh*, fungsi asuransi dalam pembiayaan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Danamon Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 topik penelitian berkaitan dengan Bank Danamon Syariah, yaitu:

1. *Pertama*, penentuan bentuk usaha syariah.
2. *Kedua*, peran manajer dalam mengelola pembiayaan Mudharabah.
3. *Ketiga*, pengaruh *Quality of Work Life/QWL* terhadap kinerja pegawai.
4. *Keempat*, penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah/KPR.
5. *Kelima*, penerapan *ta'zir* pada pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik/IMBT.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Danamon

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 9 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Danamon, yaitu:

1. *Pertama*, aspek hukum kepemilikan saham asing dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012.
2. *Kedua*, pengaruh pertanggungjawaban akuntansi terhadap penilaian prestasi manajemen.
3. *Ketiga*, penerapan bank garansi.
4. *Keempat*, pelaksanaan lelang eksekusi melalui KPKNL.
5. *Kelima*, sistem informasi perbankan ICBS/*Integrated Computerized Banking System*.

6. *Keenam*, permodelan transformasi *fast-fourier* pada valuasi obligasi korporasi.
7. *Ketujuh*, penerapan *Altman Z-Score* dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan.
8. *Kedelapan*, analisis investasi teknologi informasi.
9. *Kesembilan*, perpajakan aksi korporasi.
10. Sumber-sumber pengambilan referensi, yaitu: (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Danamon Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Bank Danamon Syariah; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1),

20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>

Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1),

66–82.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika*

Dan *Bisnis* *Islam*, 6(1), 1–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>

Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan*, Vol 5, No 1 (2023): *JEMPER* Januari-Juni, 30–40.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hesty, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>